

OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING IJTIMOIIY -PSIXOLOGIK JIHLTLARI

L.Sh.Raximova

Guliston Davlat Pedagogika Instituti 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14781313>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarda milliy qadriyat shakllanishining ijtimoiy-psixologik talablari, oila milliy qadriyatning ijtimoiy psixologik omili, shaxsning oila va oilaviy munosabatlar negizida kamol topishi, yoshlarni, xususan, oliy ta'lim muassasalari talabalarini oilaviy hayotga tayyorlashning mazmuni va pedagogik-psixologik jihatlari tahlil qilinib, oilaviy qadriyatlarning metodologik asoslari bo'yicha psixometrik va ijtimoiy-psixologik so'rovnomalarning empirik natijalari va ular asosida ishlab chiqilgan ilmiy xulosalar borasida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Farzand, ijtimoiylashuv, jamiyat, oila, ota-ona, qadriyatlar, turmush tarzi, tadqiqotlar.

Аннотация. В данной статье анализируются социально-психологические требования к формированию национальных ценностей у молодежи, семья как социально-психологический фактор национальных ценностей, развитие личности на основе семьи и семейных отношений, а также содержание и педагогико-психологические аспекты подготовки молодежи, особенно студентов высших учебных заведений, к семейной жизни. В статье представлены рекомендации на основе эмпирических результатов психометрических и социально-психологических опросов, проведенных по методологическим основам семейных ценностей, и научные выводы, сделанные на их основе.

Ключевые слова: Ребенок, социализация, общество, семья, родители, ценности, образ жизни, исследование.

Abstract. This article analyzes the socio-psychological requirements for the formation of national values in young people, the family as a socio-psychological factor of national values, the development of individuals based on family and family relationships, and the content and pedagogical-psychological aspects of preparing young people, especially university students, for family life. It provides recommendations based on the empirical results of psychometric and socio-psychological surveys conducted on the methodological foundations of family values and the scientific conclusions derived from them. In all times and places, the family is entrusted with certain responsibilities in ensuring the development of individuals.

Key words: Child, socialization, society, family, parents, values, lifestyle, research.

Yanvar, 2025-Yil

Ijtimoiylashuv tushunchasi sof ijtimoiy-psixologik va sotsiologik kategoriya bo'lib, bu shaxsning uni o'rab turgan tashqi ijtimoiy muhit ta'sirlariga natijasida uning norma va qoidalarini o'zlashtirganlik darajasini ifodalovchi jarayondir. Bu tushunchaning umumiy ma'nosida insonning tug'ilib, o'zini bevosita o'rab turgan tashqi muhit ta'sirida ulg'ayishi, shu jamiyat, shu atrof-muhit qurshovida tarbiyalanishi yotadi. Oila muhiti har bir shaxs uchun ana shunday birlamchi, dastlabki ijtimoiylashuv o'chog'i, maskani hisoblanadi. Oilaviy ijtimoiylashuvning qadri va ahamiyati shundaki, uning ta'sirida, birinchidan, shaxs katta, mustaqil hayotga, jumladan, oilaviy hayotga tayyorlanadi, o'ziga yarasha sifat va fazilatlarni shakllantirib boradi, natijada har tomonlama yetuk, barkamol, aqlli, soh va salomat shaxs bo'lib yetishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni, oila va uning sog'lom ma'naviy muhiti bolani jamiyatda yashashga, o'ziga o'xshash shaxslar bilan murosa qilish, hamkorlikda faoliyat yuritish, kasb-hunarli bo'lish, muomalada axloq-odob normalariga bo'ysunishga o'rgatadi.

Rus sotsiolog olimi A.Antonovning ta'kidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday normativ va axborot ta'sirlarini ko'rsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy normalar, xulq andozalarini egallaydi. Oila qanchalik inoq, uyushgan va mustahkam bo'lsa, uning normativ ta'siri ham shunchalik samarali bo'ladi. Bunday oilada o'zining qadriyatlaridan tashqari, jamiyatning qadriyatlari, qonun-qoidalar va normalar hurmat qilinadi, bola boshidan jamiyatda yashashga o'rgatilgan bo'ladi.

O'sib kelayotgan avlodning jamiyat normalarini to'la qonli qabul qilishi, o'z davrining yaxshi va kerakli kishisi bo'lib yetishishi oilaning boshqa rasmiy tarbiya maskanlari bilan o'rnatadigan to'g'ri munosabatlari bevosita bog'liq. Ijtimoiylashuv jarayonida maktabgacha ta'lim muaasalarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki maktabgacha ta'lim muaasalarining xodimlari bolaning ota-onasi bilan bevosita, har kuni muloqotda bo'ladi va ular maktab ma'muriyatidan fraqli ikki xil funktsiyani bajaradi: rasmiy va norasmiy. Undan tashqari, tarbiyachining o'zi ota-onaga nisbatan ikki xil holatda bo'ladi rasmiy tarbiyachi va samimiy, e'tiborli suhbatdosh tarzida. Lekin oila a'zolari bilan maktabgacha ta'lim muaasalarining xodimlarining bitta bola tarbiyasidagi ishlarini uyg'unlashtirish, yaxshi samaraga erishish unchalik oson ish emas. CHunki ikkala tomon bir-biriga ishongan taqdirdagi ular o'rtasida samimiy muloqot bo'lishi va tarbiyada ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Keltirilgan ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, azaldan o'zbek xalqining oila va oilaviy munosabarlarga katta e'tibor berilganligi, shaxsning kamol topishi oiladagi ijtimoiy psixologik muhitga bevosita bog'liqligi, davlatni taraqqiy qilishi bevosita har bir oilaning tibbiy, huquqiy madaniyatini, iqtisodiy savodxonligi, ma'naviy kamolotiga qolaversa milliy va

Yanvar, 2025-Yil

umuminsoniy qadriyatlarning nechog'lik qadrlanishiga, milliy urf odat va an'alarimizga sadoqat ruhida tarbiyalashga, milliy ma'naviy va madaniy merosimizga qadriyatli yondashuvni shakllanishiga bevosita bog'liqligini ko'rish mumkin.

REFERENCES

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambliyasining Rezolyutsiya 217 A(III) bilan 1948 yil 10 dekabrda qabul va e'lon qilingan.
2. Соблюдение прав ребенка /Конвенция ООН о правах ребенка: Учебное пособие /Ред. сост. М.Д. Масанова. СПб., 1997.- 67 с.
3. "Yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-3878 19 may 2007 y.
4. Jabborov X.X. "O'smirda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari". Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 1 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor. SJIF 2021:5.423.
5. X. Jabborov YOSHLARDA MILLIY TARBIYA SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK TALABLARI // Inter education & global study. 2024. №3 (2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarda-milliy-tarbiya-shakllantirishning-ijtimoiy-psixologik-talablari> (дата обращения: 03.05.2024).
6. V.Karimova. Oila psixologiyasi. Toshkent-2007.
7. <https://ziyonet.uz>.
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Psixologiya>
9. <https://www.google.com>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH